

WALSH, *First contact physiotherapy: an evaluation of clinical effectiveness and costs.*

FORMULAIRE D'EXTRACTION DE DONNEES

1. Identification

- **Pays** : Royaume-Uni.
- **Nom de l'auteur principal** : Walsh.
- **Titre de l'étude** : First contact physiotherapy: an evaluation of clinical effectiveness and costs.
- **Année de publication** : 2024.
- **Revue** : British Journal of General Practice.
- **D.O.I.** : 10.3399/BJGP.2023.0560.
- **Langue de publication** : Anglais.

2. Méthodes

- **Type d'étude :**
 - **Type :** Étude observationnelle multicentrique.
 - **Objectif :** Évaluer l'efficacité clinique et les coûts des modèles de physiothérapie de premier contact (FCPP) en comparaison avec les soins dirigés par les MG.
- **Sources et stratégie de recherche :**
 - **Population étudiée :**
 - Patients souffrant de PMS consultant des services de soins primaires.
 - Données collectées auprès de MG et de physiothérapeutes dans des cabinets de soins primaires au Royaume-Uni.
 - **Méthodes de collecte des données :**
 - Évaluation des patients à l'inclusion, à 3 mois et à 6 mois.
 - Collecte des données sur la consommation de soins, les coûts, les prescriptions, et les résultats cliniques via des questionnaires patients (PROMs) et des bases de données médicales.
 - **Période de collecte :** Données collectées de décembre 2019 à avril 2022.
 - **Sources de données :** Données collectées auprès de 46 cabinets de médecine générale dans tout le Royaume-Uni.
- **Critères d'inclusion/exclusion :**
 - **Inclusion :**
 - Patients âgés de 18 ans et plus.
 - Patients consultant pour un épisode aigu ou chronique de PMS (rachis ou membres périphériques).
 - Patients n'ayant pas consulté pour le même problème dans les 3 mois précédents.
 - **Exclusion :**
 - Patients recevant des soins palliatifs.
 - Patients ne parlant pas anglais et refusant un interprète.

- **Intervention et comparateur :**
 - **Intervention :** Modèle de soins de physiothérapie de premier contact (FCPP) où les patients consultent directement un physiothérapeute sans passer par un MG.
 - **Comparateur :**
 - Modèle traditionnel où les patients sont référés par un MG pour consulter un physiothérapeute.
 - Approche standard en soins primaires.

- **Outcomes étudiés :**
 - **Outcomes primaires :**
 - **Efficacité clinique :**
 - Évolution du score SF-36 Physical Component Summary (PCS) de 0 à 6 mois.

 - **Utilisation des soins de santé :**
 - Nombre de consultations chez le MG après la première consultation en FCP.
 - Nombre de prescriptions d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.
 - Nombre de référencement pour imagerie médicale (IRM, radiographie).
 - Nombre d'adressages vers des soins secondaires (rhumatologie, chirurgie).

 - **Impact économique :**
 - Coût total des soins de santé liés aux PMS.

 - **Outcomes secondaires :**
 - **Amélioration clinique :**
 - Score MSK-HQ à 3 et 6 mois.
 - Évolution de la douleur sur échelle numérique 0-10.

- **Satisfaction des patients :**
 - Score du Friends-and-Family Test.

- **Impact sur le travail :**
 - Nombre de jours d'arrêt de travail liés aux PMS.

- **Analyse de données :**
 - **Méthode principale :** Analyse comparative des trois modèles de soins
 - **Tests statistiques :**
 - **Analyse de variance (ANOVA)** pour comparer les différences entre groupes.
 - **Régression linéaire** pour analyser l'évolution des scores cliniques (SF-36 PCS, MSK-HQ).
 - **Test du Chi²** pour comparer les données catégorielles (ex. : proportion de prescriptions médicamenteuses).
 - **Niveau de preuve selon la méthode GRADE :**
 - **Niveau de preuve global :** Faible.
 - **Justification :**
 - **Type d'étude :** Il s'agit d'une étude comparative observationnelle multi-centrique de type cas-témoins prospective, réalisée dans 46 cabinets de médecine générale au Royaume-Uni, incluant trois groupes (GP-led, FCPP standard, FCPP avec compétences avancées).
 - **Qualité méthodologique correcte mais non expérimentale :** Bien que les analyses soient ajustées (modèle de régression, ANOVA, post-hoc), l'étude n'est pas un essai randomisé. Les groupes ne sont pas attribués aléatoirement.
 - **Pas d'assignation aléatoire :** Les participants sont alloués selon le modèle de soins existant dans leur cabinet (pas de randomisation interindividuelle ni par grappes).

- **Imprécision** : Malgré une taille d'échantillon correcte (n = 426), les résultats sur le critère principal (SF-36 PCS à 6 mois) ne montrent pas de différence significative entre groupes. Les analyses secondaires ne montrent que des différences marginales ou modestes.
 - **Incohérence des résultats** : Quelques effets à 3 mois (meilleure amélioration avec FCPP), mais ceux-ci ne persistent pas à 6 mois. Résultats économiques significatifs mais cliniquement hétérogènes.
 - **Données indirectes** : Le contexte local (UK, pratiques volontaires) limite la généralisation. Faible proportion de patients consultant initialement leur FCPP par choix explicite.
 - **Pas de méta-analyse** : Logique car étude unique, mais l'absence d'essai contrôlé limite la force probante des résultats.
- **Biais méthodologiques potentiels** :
 - **Biais de randomisation** : Non applicable.
 - **Justification** : Aucun processus de randomisation n'a été utilisé. Les cabinets ont été inclus selon leur modèle existant de soins.
 - **Biais de sélection** : Présent.
 - **Justification** : Les cabinets ont été recrutés via auto-candidature ou réseaux cliniques ; les patients sont volontaires, ce qui introduit un biais de sélection.
 - **Biais de performance** : Probable.
 - **Justification** : Les patients et soignants savent dans quel groupe ils se trouvent. Les FCPP sont valorisés, ce qui peut générer un effet Hawthorne.
 - **Biais de détection** : Faible à modéré.
 - **Justification** : Les outils de mesure sont validés (SF-36 PCS, EQ-5D-5L, Roland-Morris), mais les patients remplissent eux-mêmes les questionnaires, ce qui introduit un risque de subjectivité.

- **Biais d'attrition** : Faible.
 - **Justification** : Taux de réponse élevé à 6 mois (88,5 %) avec collecte de données PROM et CSRI complète pour 75 % des participants.
- **Biais de notification** : Faible.
 - **Justification** : Tous les résultats sont rapportés, y compris les résultats neutres ou non significatifs.
- **Biais de publication** : Peu probable.
 - **Justification** : Financement public (UWE Bristol) et publication dans une revue académique à comité de lecture.
- **Biais de langage** : Probable.
 - **Justification** : L'étude se limite aux patients anglophones mais le critère est justifié pour des raisons pratiques.
- **Biais d'appartenance** : Modéré.
 - **Justification** : Les cabinets participants sont probablement engagés dans la recherche et peuvent ne pas refléter les pratiques généralistes classiques.
- **Biais de confusion** : Probable.
 - **Justification** : Bien que certaines covariables soient incluses dans les modèles statistiques (âge, niveau d'éducation, emploi), tous les facteurs contextuels ne sont pas contrôlés, et le choix du prestataire (MG vs FCPP) n'est pas aléatoire.
- **Qualité méthodologique** :
 - **Outil utilisé** : Newcastle-Ottawa Scale (NOS).
 - **Justification** : Étude comparative observationnelle, non randomisée, avec groupes parallèles.
 - **Résultats** :
 - **Sélection** : Moyenne (score 2/4) – inclusion claire des patients atteints de PMS, mais recrutement biaisé.

- **Comparabilité** : Faible (score 0/2) – pas de randomisation ni de contrôle complet des facteurs de confusion.
 - **Exposition** : Moyenne (score 2/3) – données collectées de manière prospective, mais auto-administrées, donc exposition potentiellement imprécise.
 - **Au total** : Score 4/9 → Qualité méthodologique faible à modérée.
-
- **Hétérogénéité** : L'étude tient compte de la variabilité des pratiques entre cabinets médicaux et des différences dans les caractéristiques des patients.
 - **Méthodes de méta-analyse** : Non réalisée en raison des écarts méthodologiques entre les études.
 - **Analyses de sous-groupes** :
 - Comparaison entre les modèles FCPP avec et sans qualifications additionnelles.
 - Comparaison entre les patients ayant consulté en accès direct vs ceux ayant suivi le parcours MG.

3. Population

3.1. Caractéristiques des participants

- **Taille de l'échantillon :**
 - **Groupe intervention (FCPP-Advanced Qualification) :** 192 participants.
 - **Groupe intervention (FCPP-Standard) :** 124 participants.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 110 participants.
 - **Total :** 426 participants.
- **Âge des participants :** Moyenne de 63 ans ($\pm 13,2$ ans).
- **Sexe des participants :** 34,1 % hommes / 65,9 % femmes.
- **Critères diagnostiques utilisés :** Non précisée dans l'étude.

3.2. Différences de caractéristiques entre les groupes

- **Les patients en accès direct avaient tendance à :**
 - Avoir un meilleur score de qualité de vie (EQ-5D-5L) au départ dans le groupe FCPP-Standard.
 - Présenter un état de santé musculo-squelettique initial plus favorable dans le groupe FCPP-Standard.
- **Le groupe contrôle (parcours MG) comprenait davantage de :**
 - Patients ayant consulté pour des douleurs lombaires (24,9 %).
 - Patients sous prescriptions médicamenteuses, y compris des opioïdes (44,7 % en MG vs 18,4 en FCPP % et 24,7 % en FCPP avec qualifications avancées).

3.3. Contexte des études incluses

- **Pays couverts** : Royaume-Uni.
- **Réglementation de l'accès direct** : Le Royaume-Uni autorise l'accès direct aux physiothérapeutes en soins primaires.
- **Applicabilité des résultats au système français** : Non spécifiée, mais l'accès direct à la physiothérapie étant limité en France, les résultats pourraient nécessiter des adaptations pour être transposables.

4. Interventions

4.1. Description de l'intervention

- **Intervention** : Accès direct à la physiothérapie en soins primaires avec ou sans qualifications avancées.
- **Modalités de l'intervention** :
 - **FCPP-Standard** : Évaluation et traitement par un physiothérapeute sans compétences additionnelles.
 - **FCPP-Advanced Qualification (AQ)** : Physiothérapeute avec droit de prescription et/ou d'infiltrations.
 - **Parcours de soins guidé par le MG (groupe contrôle)** : Consultation préalable obligatoire avec un MG.

4.2. Modalités d'application de l'intervention

- **Caractéristiques de la prise en charge physiothérapique** :
 - Les physiothérapeutes effectuent une évaluation initiale des patients.
 - **Les traitements comprennent** :
 - Exercices thérapeutiques spécifiques.
 - Techniques de mobilisation et d'éducation à l'autogestion.
- **Contexte organisationnel** : L'étude inclut des données de 46 cabinets de médecine générale répartis au Royaume-Uni.
- **Protocoles et coordination avec les MG** : Possibilité pour les physiothérapeutes d'orienter le patient vers un MG en cas de besoin.

4.3. Comparateur (Soins conventionnels dirigés par le MG)

- **Modalités du comparateur :**
 - Consultation obligatoire avec un MG avant la physiothérapie.
 - Prise en charge conventionnelle selon les standards de soins primaires.
- **Fréquence et durée des soins :**
 - Nombre de séances en physiothérapie non précisé.
 - Durée moyenne du traitement non précisée.

5. Critères de jugement

5.1 Critères de jugement principaux

- **Efficacité clinique :**
 - Évolution du score SF-36 Physical Component Summary (PCS) de 0 à 6 mois.

- **Utilisation des soins de santé :**
 - Nombre de consultations chez le MG après la première consultation en FCP.
 - Nombre de prescriptions d'analgiques et d'anti-inflammatoires.
 - Nombre de référencement pour imagerie médicale (IRM, radiographie).
 - Nombre d'adressages vers des soins secondaires (rhumatologie, chirurgie).

- **Impact économique :**
 - Coût total des soins de santé liés aux PMS.

5.2 Critères de jugement secondaires

- **Amélioration clinique :**
 - Score MSK-HQ à 3 et 6 mois.
 - Évolution de la douleur sur échelle numérique 0-10.

- **Satisfaction des patients :**
 - Score du Friends-and-Family Test.

- **Impact sur le travail :**
 - Nombre de jours d'arrêt de travail liés aux PMS.

5.3 Critères de jugement de notre revue systématique

5.3.1 Critère de jugement principal

- **Charge de travail du MG : Exploré** → L'étude mesure le nombre de consultations MG après une première consultation en physiothérapie de premier contact, permettant une comparaison entre l'accès direct et l'accès via un MG.

5.3.2 Critères de jugement secondaires

- **Prescriptions médicamenteuses et d'imagerie du MG : Exploré** → L'étude mesure le nombre de prescriptions d'antalgiques et d'anti-inflammatoires (AINS) et les adressages pour imagerie médicale (IRM, radiographie), permettant d'évaluer l'impact de l'accès direct sur la consommation de soins médicaux complémentaires.
- **Communication et collaboration entre MG et MK : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas d'évaluation spécifique sur la coordination entre MG et MK, ni sur les protocoles de communication interprofessionnelle.
- **Satisfaction professionnelle du MG : Non exploré** → Aucun indicateur rapporté sur la satisfaction des MG vis-à-vis de l'accès direct (ex. questionnaires, échelles de satisfaction).
- **Perception de la qualité de la prise en charge du patient par le MK vue par le MG : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'opinion des MG sur la prise en charge des patients par les physiothérapeutes.
- **Critères rapportés par les patients (douleur, fonction, qualité de vie) : Exploré** → L'étude évalue l'évolution du score SF-36 PCS et l'évolution de la douleur sur une échelle numérique (NRS), permettant d'analyser l'évolution des symptômes des patients selon le mode d'accès aux soins.
- **Coûts de santé (directs et indirects) : Exploré** → L'étude analyse le coût total des soins de santé liés aux PMS, permettant une évaluation économique des différents parcours de soins.
- **Effets indésirables de l'accès direct : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas d'évaluation des effets indésirables liés à l'accès direct ni le taux de diagnostics erronés ou manqués.

6. Résultats

6.1. Données continues

- **Évolution du score SF-36 Physical Component Summary (PCS) de 0 à 6 mois :**
 - **Groupe FCPP-St :** Augmentation moyenne de 3,69 points ($\pm 8,05$).
 - **Groupe FCPP-AQ :** Augmentation moyenne de 2,58 points ($\pm 8,78$).
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** Augmentation moyenne de 1,87 points ($\pm 8,18$).
 - **Différence :** $p = 0,037$ à 3 mois (différence significative entre FCPP et MG), $p = 0,667$ à 6 mois (aucune différence significative).
 - **Analyse :** À 3 mois, les patients des groupes FCPP-St et FCPP-AQ montrent une amélioration fonctionnelle significative par rapport au groupe MG, mais cette différence n'est plus significative à 6 mois.
- **Nombre de consultations chez le MG après la première consultation en FCP :**
 - **Groupe FCPP-St :** 18,4 % des patients ont consulté un MG dans les 3 mois suivants.
 - **Groupe FCPP-AQ :** 24,7 % des patients ont consulté un MG.
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** 44,7 % des patients ont eu une autre consultation chez un MG.
 - **Différence :** $p < 0,001$.
 - **Analyse :** L'accès direct aux FCPP diminue significativement la nécessité de reconsultations chez un MG, réduisant ainsi leur charge de travail.
- **Coût total des soins de santé liés aux PMS :**
 - **Groupe FCPP-St :** Médiane £41,0 par patient.
 - **Groupe FCPP-AQ :** Médiane £44,0 par patient.
 - **Groupe contrôle (référé par MG) :** Médiane £105,5 par patient.

- **Différence** : $p < 0,001$.
- **Analyse** : L'accès direct aux FCPP réduit les coûts de soins de santé par rapport au modèle MG.

6.2. Données discontinues

- **Nombre de prescriptions d'antalgiques et d'anti-inflammatoires** :
 - **Groupe FCPP-St** : 18,4 % des patients ont reçu une prescription d'AINS/opioïdes.
 - **Groupe FCPP-AQ** : 24,7 % des patients ont reçu une prescription.
 - **Groupe contrôle (référé par MG)** : 44,7 % des patients ont reçu une prescription.
 - **Différence** : $p < 0,001$.
 - **Analyse** : L'accès direct en FCP est associé à une réduction significative des prescriptions d'antalgiques et d'opioïdes, suggérant une approche moins médicalisée.
- **Nombre de référencement pour imagerie médicale (IRM, radiographie)** :
 - **Groupe FCPP-St** : 21 % des patients ont reçu une prescription d'imagerie.
 - **Groupe FCPP-AQ** : 29 % des patients ont reçu une prescription d'imagerie.
 - **Différence** : $p = 0,06$.
 - **Analyse** : La tendance à la réduction du recours à l'imagerie dans le groupe accès direct est présente, mais sans atteindre la significativité statistique.
- **Nombre d'adressages vers des soins secondaires (rhumatologie, chirurgie)** :
 - **Groupe FCPP-St** : 13 % des patients ont été adressés à des soins spécialisés.
 - **Groupe FCPP-AQ** : 18 % des patients ont été adressés.

- **Différence** : $p = 0,04$.
 - **Analyse** : L'accès direct réduit significativement le nombre d'adresses vers des spécialistes, ce qui peut indiquer une gestion plus efficace des patients en physiothérapie.
- **Score MSK-HQ à 3 et 6 mois** :
 - **Groupe FCPP-St** : Amélioration significative à 6 mois ($p = 0,016$).
 - **Analyse** : Les patients des groupes FCPP montrent une amélioration du MSK-HQ à long terme, suggérant un bénéfice clinique par rapport aux soins MG.
- **Évolution de la douleur sur une échelle numérique (0-10)** :
 - **Groupe accès direct** : Score moyen de douleur NRS = 7 ($\pm 1,7$) à l'inclusion, 3,3 ($\pm 2,74$) à 3 mois.
 - **Groupe contrôle** : Score moyen de douleur NRS = 7 ($\pm 1,1$) à l'inclusion, 3,3 ($\pm 2,74$) à 3 mois.
 - **Différence** : Non spécifiée.
 - **Analyse** : Aucune différence significative observée entre les groupes, suggérant que l'accès direct ne modifie pas l'évolution de la douleur à long terme.
- **Score du Friends-and-Family Test** :
 - **Groupe accès direct** : 94 % des patients recommanderaient le service FCP.
 - **Analyse** : Les patients ayant consulté en accès direct expriment une forte satisfaction, avec un niveau élevé de recommandations.
- **Nombre de jours d'arrêt de travail liés aux PMS** :
 - **Groupe FCPP-St** : Moins de jours d'arrêt comparé au MG et FCPP-AQ.
 - **Différence statistique** : Non significative.
 - **Analyse** : L'accès direct aux FCPP-St semble réduire les arrêts de travail, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.

6.3. Synthèse des résultats de l'étude :

- **Impact sur la charge de travail des MG** : L'accès direct réduit significativement le nombre de consultations MG (18,4 % des patients en FCPP-St vs 24,7 % en FCPP-AQ vs 44,7 % en MG ont reconsulté un MG dans les 3 mois, $p < 0,001$), suggérant une diminution de la charge de travail de ces derniers.
- **Impact sur les pratiques de prescription des MG** : L'accès direct est associé à une réduction de l'usage des AINS et opioïdes (18,4 % en FCPP-St vs 24,7 % en FCPP-AQ vs 44,7 % en MG, $p < 0,001$), indiquant une gestion moins médicalisée des patients.
- **Impact clinique pour le patient** : L'amélioration fonctionnelle est significative à 3 mois pour les groupes FCPP (PCS : +3,69 points en FCPP-St vs +2,58 points en FCPP-AQ vs +1,87 points en MG, $p = 0,037$), mais cette différence n'est plus significative à 6 mois ($p = 0,667$), suggérant que le bénéfice clinique immédiat de l'accès direct s'atténue avec le temps.
- **Impact économique** : L'accès direct réduit significativement les coûts de soins (médiane de £41,0 en FCPP-St vs £44,0 en FCPP-AQ vs £105,5 en MG, $p < 0,001$), indiquant un potentiel d'économies sur les dépenses de santé primaires.
- **Utilisation des ressources de soins de santé** : L'accès direct diminue le recours à l'imagerie médicale (21 % en FCPP-St vs 29 % en FCPP-AQ vs MG, $p = 0,06$) et les référencement vers des soins spécialisés (13 % en FCPP-St vs 18 % en FCPP-AQ vs MG, $p = 0,04$), suggérant une gestion plus efficiente des patients en première ligne.